

СМЫСЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЕ «ИСПОВЕДЬ»

Mamasodiqova Maxzuna Jalol qizi

Наманганский государственный институт иностранных языков имени Исхокхона Ибрата

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11079690>

Аннотация. В статье рассматривается как литературная исповедь адаптируется к происходящим в ту или иную эпоху изменениям, а значит, ее теоретическое рассмотрение должно учитывать контексты функционирования. Благодаря собственной «все проницаемости» исповедь встречается в разных дискурсах: религиозном, судебном и словесно-художественном. Обращение к истокам возникновения литературной формы исповеди, которая сопротивляется строгому жанровому определению, необходимо для изучения ее специфики и дальнейших художественных трансформаций.

Ключевые слова: Исповедь, смысл, понятие, литературная исповедь, документальная исповедь, духовный опыт личности, искренность.

Abstract. The article examines how literary confession adapts means that its theoretical consideration should take into account the contexts of functioning. Due to its “everything permeable” confession is found in different discourses: religious, judicial and literary. Turning to the origins of the literary form of confession, which resists strict genre definition, is necessary to study its specifics and further artistic transformations.

Keywords: Confession, sense, concept, literary confession, documentary confession, spiritual experience of the individual, sincerity.

Мне всегда было интересно читать в моменты произведений, а иногда целое произведение написано в жанре исповеди. В произведениях в которых написано в жанре исповедь, повествование ведется от первого лица и рассказчик впускает читателя в самые сокровенные глубины своего внутреннего мира. Такой формат широко популярен и в русской, и в зарубежной прозе. К жанру исповеди примыкают дневник, автобиография, роман в письмах, которые могут принадлежать как к художественной, так и к художественно-документальной литературе. От автобиографии исповедь отличается сосредоточенностью на раскрытии содержания внутреннего мира человека в его изменении, различных перипетиях судьбы, раскаянии и покаянии в греховных мыслях и поступках через постановку мировоззренческих вопросов: что я такое как человек? Каков смысл моей жизни?; от мемуаров - нацеленностью на субъективность автора, а не на внешние события его жизни; от дневника - анализом прожитого личного опыта, подведением итогов жизни автора, а не описанием событий настоящего времени (здесь и теперь); от писем - охватом больших периодов жизни и событийностью, в которой соединяется личное с универсальным; от частной переписки - искренностью, правдивостью, покаянным самосознанием; от житий - личным авторством, личным опытом жизни, без нравоучительности и назидательности.

Исповедь представляет форму духовного опыта личности, имеющую такие особенности как выделение Я из окружающего мира, тождество объекта и субъекта, раскрытие индивидом своего духовного мира, самосознание и самопознание, диалог с собой и Другим, экзистенциальные переживания, правдивость, искренность, раскаяние и покаяние за ошибки прожитой жизни. Исповедь относится к исповедальной культуре,

характеризующей пути развития внутренней жизни и духовного роста личности через ее отношения с Богом, миром и Другими.

Исповедь сочетает в себе особенности документального, публицистического и литературного жанров. Как и в документальном жанре, она может рассматривать исторические события, но не в хронологической последовательности, а только те, которые были переломными в жизни автора исповеди. Как и в публицистическом жанре, в исповеди могут затрагиваться актуальные общественно-политические вопросы, однако в форме оценки, влияния, которое они оставили в душе и жизни автора исповеди. Как и в литературном жанре (особенно в психологическом романе и психологической повести), в исповеди героем является сам автор, раскрывающий свое самосознание и переживания. Вместе с тем для исповеди свойственна постановка вечных философско-мировоззренческих вопросов: жизнь - смерть, свобода - судьба, вера - свобода воли, время - вечность и т.д.

Феномен исповеди исследуется различными гуманитарными науками, вследствие чего у понятия «исповедь» существуют различные определения, связанные с их предметами. Для литературоведения исповедь представляет собой уникальное произведение, которое исследуется как жанр художественной литературы со специфическими особенностями. В эстетике исповедь рассматривается как художественная деятельность, представляющая становление и развитие ценностного мира человека, его эстетического бытия. С точки зрения этики, исповедь характеризуется как форма изменения внутреннего мира человека, его системы ценностей, моральных принципов и установок, признание человеком ошибочности своих действий, поступков. В теологии исповедь понимается как одно из церковных таинств, как покаяние, суть которого заключается в признании в совершении греха, изменение сознания («сердца») человека. В философской антропологии исповедь рассматривается как способ самосознания, Я человека, внутренних переживаний, поиск себя, своей духовной идентичности и смысла жизни.

В литературе выделяется исповедальный жанр. Как исповедь имеет общее с родственными ей формами (автобиография, мемуары, дневник, письма, частная переписка, жития), так и последние имеют признаки исповеди, но в то же время отличаются от неё. Слово «исповедь» многозначно и обозначает: 1) покаяние; 2) в христианстве - таинство, раскрытие верующим своих грехов священнику и получение от него прощения («отпущение грехов») именем Христа; 3) философский жанр, характеризующийся автобиографичностью, размышлениями о собственном авторском предназначении, перипетиях судьбы.

REFERENCES

1. Baqoyev, Navroziyon (2023). O‘ZBEK TILIDAGI “QO‘L” SO‘ZI VA U QATNASHGAN IBORALAR SEMANTIKASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (2), 414-417.
2. Bakoev, N., & Abdumutalova, M. (2023). YAPON TILIDAGI KANSAI SHEVASI VA O ‘ZIGA XOSLIGI. *Interpretation and researches*, 1(17).
3. Bakoev, N., & Yuldasheva, S. (2023). YAPONIYA TA’LIM TIZIMI. *Interpretation and researches*, 1(17).
4. Bakoev, N., & Ravshanov, S. (2023). YAPON TILIDAGI IYEROGLIFLAR. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(16), 84-87.

5. Bakoev, N., & Sheraliyeva, F. (2023). YAPONIYA TURIZM SOHASI VA RIVOJLANISHI. *Interpretation and researches*, 1(18).

6. Bakoev, N. (2024). ONE OF MODERN LANGUAGE TEACHING METHODS IS TASK-BASED LANGUAGE TEACHING (TBLT) DISADVANTAGES AND ITS SOLUTIONS. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(4 SPECIAL), 53–57. Retrieved from

7. Шарофиддинов, М. М. (2016). Из истории железной дороги Бухары. *Молодой ученый*, (9), 962-964.

8. Vokhobjonovna, K. S. (2023). PECULIARITIES OF PEDAGOGICAL VIEWS IN THE WORKS OF ISHAQ KHAN IBRAT. *EPR International Journal of Research and Development (IJRD)*, 8(11), 156-159.

9. Vokhobzhonovna, X. S. (2023). THE EVOLUTION OF THE CONCEPT OF ACADEMIC FREEDOM IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 3(12), 365-370.

10. Абдухоликова, Н. А. (2022). ЖАМИЯТ АХБОРОТЛАШУВИНИНГ ИЖОБИЙ САЛБИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ. *Conferencea*, 125-129.

11. Абдурасулова, У. (2020). O‘QUVCHILARDA MORFOLOGIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH. ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ, (SI-2№ 1).

12. Abdurasulova, U. S. (2019). INNOVATIONAL APPROACH TO IMPROVE MORPHOLOGICAL COMPETENCE. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(7), 266-270.

13. Abdurasulova, U. S. (2019). WAYS OF IMPROVING MORPHOLOGICAL COMPETENCE. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(3), 356-369.

14. Sadullaevna, A. U. (2020). MODERN METHODS AND TECHNOLOGIES FOR DETERMINATION OF MORPHOLOGICAL COMPETENCE EFFICIENCY. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8.

15. Mamasodikova, M. (2022). THE CATEGORY OF APPRAISAL IN RUSSIAN ROCK POETRY. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(6), 130-133.

16. Мамасодикова, М. Ж. (2024). РУССКАЯ РОК-ПОЭЗИЯ КАК ЛИТЕРАТУРНОЕ И ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ. *World of Scientific news in Science*, 2(1), 403-412.